

JAHON ADABIYOTSHUNOSLIGIDA ITALYAN KLASSIK ASARLARINING O'RNI

Erkinov Sardor Xurshid o'g'li

Italyan tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
erkinovsardor1711@gmail.com
+998997602617

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377862>

Annotatsiya: Ushbu maqolada italyan klassik adabiyotining jahon adabiyotshunosligidagi o'rni tahlil qilinadi. Donte Aligyeri, Franshesko Petrarka va Jovanni Bokkachcho ijodi hamda ularning “Ilohiy komediya”, “Sonetlar” va “Dekameron” asarlari misolida italyan adabiyotining estetik va madaniy qadriyatlari yoritiladi. Shuningdek, asarlarning tarjima jarayoni, intermatnlilik va madaniyatlararo muloqotdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: italyan adabiyoti, Dante Aligyeri, Franshesko Petrarka, Jovanni Bokkachcho, jahon adabiyoti, tarjima, intermatnlilik

Adabiyot insoniyat tafakkurining eng muhim yutuqlaridan biridir. Har bir xalq o'zining milliy adabiyotini yaratish bilan birga, jahon adabiy jarayoniga ham o'z hissasini qo'shgan. Bu borada italyan klassik adabiyoti alohida o'rin egallaydi. XIII–XIV asrlarda yashab ijod qilgan Dante Aligyeri, Franshesko Petrarka va Jovanni Bokkachcho kabi adiblar nafaqat italyan adabiyotining poydevorini yaratgan, balki butun Yevropa va jahon adabiyotiga yo'l ochgan buyuk ijodkorlardir.

Ularning asarlarida o'sha davrning ijtimoiy, diniy va axloqiy qarashlari o'z aksini topgan bo'lib, har bir asar o'ziga xos falsafiy, badiiy va estetik qiymatga ega. Bugungi kunda bu asarlar ko'plab tillarga tarjima qilingan va jahon adabiyotshunosligi doirasida chuqur o'rganilmoqda.

Dante Aligyeri va “Ilohiy komediya”

Dante Aligyeri 1265-yilda Italiya hududidagi Florensiyada tug'ilgan. U o'z davrining yetuk mutafakkiri, shoiri va siyosiy arbobi bo'lgan. Dante ijodining eng yuksak namunasi — bu “Ilohiy komediya” asaridir. U 1308–1321-yillar oralig'ida yozilgan va uch qismdan iborat epik poema hisoblanadi:

- “Inferno” – (“do'zax”)
- “Purgatorio” – (“arosat”)

▪ “Paradiso” – (“jannat”)

Asarda muallif o‘zini bosh qahramon qilib ko‘rsatadi. U do‘zax, arosat va jannat orqali sayohat qiladi. Unga birinchi ikki qismda Vergiliy (Rim shoiri) yo‘l ko‘rsatadi, so‘ngra Beatricha unga hamroh bo‘ladi. Bu qiz yoshligida vafot etgan, ammo Dante uni ruhiy yo‘lboshchi sifatida tasvirlagan. Bu sayohat orqali inson qalbining poklanish yo‘li, gunoh va savob, jazo va mukofot tushunchalari ochib beriladi. Dante bu asarda diniy, falsafiy va siyosiy g‘oyalarni mujassamlashtirgan.

“Ilohiy komediya”da qadimgi yunon falsafasi, nasroniy aqidalari, o‘rta asr siyosiy tushunchalari uyg‘unlashgan. Shuningdek, asar o‘z davrining ko‘plab tarixiy shaxslarini ham tilga oladi. Ularning kimdiri jannatda, kimdiri esa do‘zaxda joylashgan. Bu holat asarga real hayotiylik va zamonaviylik baxsh etadi.

Dante o‘z asarida italyan xalq tilini, aniqrog‘i “toskana” lahjasini qo‘llagan. Bu esa italyan tilining adabiy til sifatida shakllanishiga asos bo‘lgan. Shu sababli ham u “italyan tilining otasi” deb ataladi.

Franshesko Petrarka va lirik she‘riyat

Franshesko Petrarka 1304-yilda Aretsso shahrida tug‘ilgan. U adib, tarixchi, olim va shoirdir. Petrarkaning eng mashhur asari — bu “Qo‘shiqalar kitobi” va u Laura ismli ayolga bag‘ishlangan sonetlar to‘plamidir. Petrarka uchun bu ayol ruhiy ilhom manbaiga aylangan va u Laurani go‘zallik, poklik va ilohiy sevgi timsolida tasvirlaydi. Asar 366 ta sonetdan iborat. Bu to‘plamda Petrarka chin muhabbat, ma‘sumlik, iztirob, fano, umidsizlik, orzu kabi insoniy tuyg‘ularni she‘riy uslubda mahorat bilan ifoda etgan.

Petrarkaning asosiy yangiligi — bu *shaxsiy kechinmalarni* badiiy ifoda etishidir. Uning sonetlari g‘oyaviy chuqurlik va badiiy yuksaklik bilan ajralib turadi. Uning sonetlarida inson qalbining nozik holatlari, ichki iztiroblari, orzulari aks ettirilgan.

Petrarkaning sonet shakli keyinchalik butun Yevropa bo‘ylab mashhur bo‘ldi. Uning ta‘sirida ingliz shoiri Uilyam Shekspir, fransuz shoiri Pyer Ronsar va boshqa ko‘plab shoirlar sonetlar yaratdi. Shuningdek, Petrarkaning she‘rlari o‘zbek tiliga ham tarjima qilingan va o‘zbek adabiyotshunosligida o‘rganilgan. Uni ko‘pincha “gumanizm otasi” deb ataydilar.

Jovanni Bokkachcho va “Dekameron”

Jovanni Bokkachcho 1313-yilda tug‘ilgan. U italyan realizmining asoschilaridan biri sanaladi. Uning eng mashhur asari — bu “Dekameron” bo‘lib, u 1348–1353-yillar oralig‘ida yozilgan.

“Dekameron” asarining yaratilishiga sabab bo‘lgan asosiy voqea — bu 1348-yilda Yevropada tarqalgan kuchli vabo (“qora o‘lim”) kasalligidir. “Qora

o'lim" deb atalgan bu epidemiya butun Yevropa bo'ylab millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan. Florensiyada vabo ayniqsa kuchli tarqalib, jamiyatda vahima, qochqinlik, axloqiy inqiroz paydo bo'lgan.

Asar voqealari ham aynan shu epidemiya fonida rivojlanadi. Vabo kasalligidan qochgan o'n nafar yosh — oltita qiz va to'rt nafar yigit — shahardan tashqarida joylashgan villada boshpana topadi. Ular o'n kun davomida har kuni bir hikoya aytib berishadi. Natijada, asarda jami **100 ta hikoya** jamlangan. "Dekameron" realistik prozaning ilk namunasi hisoblanadi. Unda hayotiylik, shaxsiy tajriba, kulgi, kinoya, sarkazm va insoniy munosabatlar kuchli ifodalangan. Har bir hikoya orqali o'sha davr jamiyatidagi:

- ijtimoiy tabaqalanish;
- boy va kambag'al munosabatlari;
- ruhoniylar va oddiy xalq o'rtasidagi ziddiyatlar;
- muhabbat va xiyonat mavzulari keng yoritilgan.

"Dekameron" keyingi Yevropa novellistikasi va hikoyachilik maktabiga katta ta'sir o'tkazgan. Bu asar o'zining mazmuni, shakli va g'oyaviy teranligi bilan Jan de Lafonten, Sharl Perro, Shekspir, Servantes kabi yozuvchilarning prozalariga poydevor bo'lib xizmat qilgan. "Dekameron" asarini yozgani uchun Bokkachchoni "italyan nasrining otasi" deb ham atashadi.

Tarjima jarayoni va madaniyatlararo muloqot

Italyan klassik asarlarining jahon adabiyotiga keng tarqalishi tarjima orqali amalga oshdi. Dante, Petrarka va Bokkachcho asarlari lotin tilidan, keyin esa italyan tilidan ingliz, fransuz, nemis, rus va boshqa tillarga tarjima qilindi. O'zbek tilida ham "Ilohiy komediya" (T. Jo'rayev tarjimasi), "Dekameron" (S. Mirvaliyev tarjimasi) asarlari mavjud.

Tarjima faqat til almashuvi emas, balki madaniyatlararo muloqot vositasidir. Bu asarlar orqali boshqa xalqlar italyan tarixini, axloqiy tushunchalarini, diniy qarashlarini va estetik didini anglash imkoniga ega bo'lishdi.

Tarjima jarayonida ayrim so'zlar, ramzlar yoki diniy iboralar to'liq ifodalanmasligi mumkin. Shu sababli, tarjimonlardan badiiy did, madaniy bilim va kontekstni tushunish talab etiladi.

Intermatnlilik (intertekstualizm) va italyan klassikasi

Intermatnlilik — bu adabiy matnlarning bir-biriga bog'liqligini, ya'ni matn ichida boshqa matnga ishora, iqtibos yoki parallel g'oyalar mavjudligini anglatadi. Italyan klassik adabiyoti bu borada boy manba hisoblanadi. Ular

nafaqat o'z davrida, balki keyingi avlod adabiyotshunoslari va yozuvchilar ijodida ham chuqur ta'sir ko'rsatgan.

- Dante Aligyeri "Ilohiy komediya" asarida ifodalangan "do'zax", "arosat" va "jannat" tushunchalari boshqa ko'plab milliy adabiyotlarda ramziy va metaforik obraz sifatida keng qo'llanilgan. Bu tushunchalar inson qalbining ichki kurashlari, axloqiy savollar va ruhiy o'sishni ifodalashda universal mavzuga aylangan.
- Franshesko Petrarkaning "Laura" obraziga o'xshash sevgi, ilhom va idealizatsiya timsollari fransuz, ingliz, rus va o'zbek she'riyatida ham uchraydi. Uning sonetlaridagi nozik his-tuyg'ular, inson ruhining murakkab qatlamlari keyingi asrlarning romantik va klassik she'riyatiga asos bo'lgan.
- Jovanni Bokkachonining "Dekameron" asaridagi hikoya tuzilishi va uslubi — ya'ni hikoyalar orqali ijtimoiy va insoniy muammolarni yoritish, kulgi va kinoyadan foydalanish boshqa yozuvchilarga namunadir. Bu asardagi realizm va sarkazm usullari keyingi davrlarning proza janrida yangi yo'nalishlar paydo bo'lishiga olib keldi.

Shuningdek, italyan klassik adabiyoti intermatnlilik orqali faqat adabiyotda emas, balki teatr, musiqa, kinoda ham o'z aksini topgan. Masalan, "Ilohiy komediya" asari ko'plab teatr sahnalari, opera va kino asarlarida yangicha talqinlar bilan qayta ishlangan. Bu esa italyan klassikasining zamonaviy madaniyatda ham jonli mavjudligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, italyan klassik adabiyotining intermatnlilikda tutgan o'rni nafaqat tarixiy meros sifatida, balki doimiy rivojlanib borayotgan va boshqa madaniyatlar bilan uzviy bog'langan madaniy fenomen sifatida ham qadr topadi.

XULOSA

Italyan klassik adabiyoti jahon adabiyotining rivojlanishida beqiyos ahamiyatga ega. Dante Aligyeri, Franchesko Petrarka va Jovanni Bokkachcho kabi buyuk yozuvchilarning asarlari nafaqat o'z davrining eng yuksak badiiy namunasi bo'lib, balki keyingi avlodlar uchun doimiy ilhom manbai sifatida xizmat qilmoqda. Ularning "Ilohiy komediya", "Sonetlar" va "Dekameron" asarlari inson tafakkurining chuqurligini, axloqiy qadriyatlarni va estetik didni boyitdi, yangi adabiy shakllarni yaratdi. Ushbu asarlar ko'plab tillarga tarjima qilinib, dunyo xalqlari o'rtasida madaniy ko'prik vazifasini o'tadi, madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi. Bugungi kunda italyan klassik adabiyotining o'rganilishi zamonaviy adabiyotshunoslikda ham muhim o'rin tutib, uning tarixi, badiiy xususiyatlari va ta'sir doirasi keng tahlil qilinmoqda.

Shu sababli, italyan klassikasi jahon madaniy merosining ajralmas qismi sifatida doimo yuqori e'tibor va izlanishlarni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov Sh. *O'zbek adabiyotshunosligida italyan adabiyoti*. — Toshkent: Fan, 2018.
2. Tursunov O. *Jahon adabiyoti tarixi*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2015.
3. Dante Aligyeri. *Ilohiy komediya*. Tarjimon: T. Jo'rayev. — Toshkent: Yozuvchi.
4. Jovanni Bokkachcho. *Dekameron*. Tarjimon: S. Mirvaliyev. — Toshkent: Sharq.
5. Abdullayev J. *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. — Toshkent: Ilm-fan, 2017.